

ХОТИН-ҚИЗЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАР ВА УЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИ

Сапарбаева Шахноза Рустем қизи

Жиноят қонунчилигин қоллаш теорияси ва амалиёти

2-курс магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада айоллар жиноятчилиги тушунчаси, жиноятчиликнинг тузилиши, хотин-қизлар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг узига хос тарафлари ҳақида ёритиб берилган. Шунингдек, мақолада ваояга етмаганлар қизлар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг жиноятлар статистикасидаги ҳолати таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: хотин-қизлар жиноятчилиги, жиноятлар статистикаси, жамият, ота-оналар, фарзанд.

Ҳозирги давирда хотин-қизлар жиноятчилиги узига хос сифат ва даража курсаткишларига, шахсга доир узгачаликларга эга булган умимий жиноятчиликнинг бир қисми булиб ҳисобланади.

Айоллар ҳамда еркак кишилар жиноятчилиги узининг тузилиши, даражаси буйича фарқланади. Ҳозирги вақтда аҳоли сонининг купчилигин хотин-қизлар ташкил этичи бир тарафдан рухий криминоген вазиятни енгиллаштиради, яъни умимий жиноятчилик даражасида улар томонидан камироқ жиноят содир этилиши билдиради. Ҳозирги давр хотин-қизлар жиноятчилига криминологик тарф беришда еркаклар ҳам айоллар агрессив хулқида сезирарли фарқларни кузатиш мумкин. Хотин-қизлар еркакларга қараганда сезирарли даражада кам жиноят содир этади. Узоқ вақт давомида еркаклар ҳам хотин-қизлар жиноятчилиги қатнаши тахминан 7:1, 6:1 ни ташкил қилади.

Статистик маълумотларга кура хотин-қизлар жиноятчилиги тузилишида иқтисодий йоналишдаги, шунингдек, уғрилиқ, товламачилиқ, безорилик,

гиёхвандлик моддаларни таёрлаш ва утказиш каби “ умиумий” жиноятларнинг куброғини ташкил этади.¹⁰

Хотин-қизлар жиноятчилиги тузилишида узига хос тарафи улар томонидан содир этиладиган куш ислатиш зуровонлик билан содир этиладиган жиноятлар туради. Бир томонда хотин-қизлар учун куш ишлатиш, зуровонлик бир-бирга ухшамайдигандай куриниши мумкин, лекин тергов қилиш ва суд амалиетида бу жараеннинг тескарисига гувоҳ буламиз. Одам улдирриш, қасддан баданга жарохат етказиш каби жиноятларни хотин-қизлар купчилик холатларда ойлавий жанжаллар, спиртли ичимликлар тасирида содир этишади. Ушбу холатларда жабирланувчилар, асосан айибдорнинг турмиш уртоғи ёоки виқтим, провокациялик хулқ асосий уринда булади.

Айоллар жиноятчилигининг еркаклар жиноятчилигидан фарқли томонлари сифатида шуларни келтиришимиз мумкин¹¹:

биринчидан, хотин-қизлар сони давлатимиздаги еркак кишилар сонидан куп булишида қарамасдан, еркак кишилар жиноятчилиги солиштирганда бир неча маротабо камлиги;

иккинчидан, хотин-қизлар жиноятчилигидаги узгаришлар бир хил емаслиги. Ушбу узгаришларнинг умумий ва алохида жиноят турларига мос келмаслиги;

учинчидан, хотин-қизлар жиноятчилиги уз тузилиши бойича ер кишилар жиноятчилигин тақирорламайди ҳамда сон ва сифат курзаткишлари буйича фарқланади.

туртинчидан, хотин-қизлар жиноятчилигининг яна бир узига хос тарафи-улар жиноятни *ёлғиз узи содир этиши*.

Сунгги йилларда вояга етмаган жиноятларнинг умумий сонида ваояга етмаган қизлар томонидан содир этиладинган жиноятларнинг купайганлигига гувоҳ булишимиз мумкин. Жинисий турмушнинг ерта бошланиши усмирлар, шунинг ишида қизлар да турли хил таъсир курсатади. Бундай хулқнинг

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat statistikasi agentligi <https://api.stat.uz/api/v1.0/data/jinoyat-sodir-etgan-ayollar-sonining-jinoyatlar-tu?lang=uz&format=pdf>

¹¹ Abdurasulova Q. Criminologiya. Mas'ul muharrir: M.Rustambaev / O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: “Adolat”, 2007, 143 bet

шакилланиши қиз болаларга, уларнинг ойла азоларига турли хил йоқимсиз халотларга сабабчи булиши мумкин.

Хозирги давирда, хотин-қизлар жиноятчилигининг таъсир қиладиган халатларга қуйдагиларни келтиришимиз мумкин:

- 1) хотин-қизлар жиноятчилигидаги профессионализм ва ташкилотчилик усиши;
- 2) умумий хотин-қизлар жиноятчилигидаги доирасида оғир жиноятларнинг усиши;
- 3) биринчи маротаба жиноят қилиш ёшининг пасайиши;
- 4) жиноятни қасос олиш, қизғаниш сабабларига кура содир етилиши;
- 5) *жамиятдаги* йоқимсиз иллатлар (алкоголизм, наркомания, тиламчилик, суицид ҳ.б.) билан боғлиқ.

Хотин-қизлар жиноятчилигининг келиб чиқиш сабаблари ва шароятлар узига хослигидан келиб чиқиб содир этиладиган жиноятларнинг келиб чиқиши улар тарафидан содир этиладиган жиноятларнинг олдини олишнинг узига хос тарафларини куришимиз мумкин.

Хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари шунингдек улар ўртасида жиноятчиликнинг олдини олиш ҳақида гап кетганда, албатта халқаро нормаларни айтиб ўтиш керак. Масалан БМТнинг Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 1967 йил 7 ноябрдаги 2263(XXI) резолюцияси билан эълон қилинган «хотин-қизларга оид камситишларни бартараф этиш тўғрисида Декларация»лари хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳақидаги фикрларимизни ойдинлаштиради. БМТнинг Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 12-моддасида ҳеч кимнинг шахсий ҳаётига ўзбошимчалик билан аралашиси мумкин эмаслиги кўрсатилса, 16-моддасида вояга етган эркек ва хотин-қизлар ирқи, миллати ёки динга мансублиги бўйича ҳеч қандай чекловларсиз никоҳдан ўтишга ва оила куриш ҳуқуқига эга эканлиги, никоҳдан ўтишда, никоҳда турган вақтида тенг ҳуқуқдан фойдаланадиганлиги, никоҳ фақат икки томоннинг эркин ва тўлиқ розилиги асосида тузилиши мумкинлиги, оила, жамият ва

давлат томонидан ҳимоя қилиниши ҳуқуқига эга эканлиги, 25-моддасида оналик ва болаликка алоҳида эътибор қаратилганлиги кўрсатилади. Ушбу қоидалар бизнинг Конституциямиз ва бошқада миллий қонунчилигимизда тўлиқ мустаҳкамлаб қўйилган.

Хотин-қизлар жиноятчилигининг олдини олиш эффектив чораларини қуйдагиларни куришимиз мумкин:

а) хотин-қизларни иш билан тامينлаш ҳамда дам олиш учун *шароитлар яратиш*;

б) *ижтимоий* ҳимоя кафолатларини *амалга ошириш*;

в) оналик ва бололикни ҳимоя қилиш;

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, юртимизда хотин-қизлар ўртасида жиноятчиликнинг олдини олиш борасида қатор ишлар қилинмоқда. Сабаби аёл бу оиланинг фариштаси, оиланинг бахти, оиладаги фарзанд тарбияси кўпроқ онага қолади. Оила тарбиясидаги муҳим вазифаларнинг бири - оиладаги маънавий муҳитни барқарорлаштириш. Ота-оналарда фарзандлар олдидаги, фарзандларда ота-она ва жамият олдидаги бурч ва маъсулият туйғусини кучайтириш каби ислохатларни амалга оширишимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси URL: <https://constitution.uz/uz/clause/index>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat statistikasi agentligi <https://api.stat.uz/api/v1.0/data/jinoyat-sodir-etgan-ayollar-sonining-jinoyatlar-tu?lang=uz&format=pdf>
3. Abdurasulova Q. Criminologiya. Mas'ul muharrir: M.Rustambaev / O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: “Adolat”, 2007, 216 bet
4. Dilafruz Gofurova AYOLLAR TOMONIDAN SODIR ETILGAN JINOYATLARNING KRIMINALISTIK TAVSIFI // Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ayollar-tomonidan-sodir-etilgan-jinoyatlarning-kriminalistik-tavsifi> (дата обращения: 25.01.2023).URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ayollar-tomonidan-sodir-etilgan-jinoyatlarning-kriminalistik-tavsifi/viewer>
5. <https://iiv.uz/news/hamkorlik-ayollar-jinoyatchiligi-va-uning-oldini-olish-masalalariga-qaratildi>